

AXBOROT ISTE'MOLI MADANIYATI VA MEDIASAVODXONLIK ASOSIDA ZAMONAVIY FUQARO MODELINI SHAKLLANTIRISH

Botirov Muzaffar Mansurovich
Akbarova Munisaxon Axror qizi

Qo'qon Universiteti
amunisa@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18080898>

Annotatsiya: Bu maqolada axborot iste'moli madaniyati va mediasavodxonlik tushunchalari talaba yondashuvi asosida tahlil qilinadi. Raqamli axborot oqimi keskin kuchaygan hozirgi sharoitda fuqarolarning axborotni ongli ravishda qabul qilishi, tahlil qilishi va baholashi zamonaviy fuqaro modelining muhim belgisi sifatida qaraladi. Maqolada mediasavodxonlikning shaxsiy mas'uliyat, ijtimoiy barqarorlik va fuqarolik faolligini oshirishdagi o'rni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: axborot iste'moli madaniyati, mediasavodxonlik, zamonaviy fuqaro, tanqidiy fikrlash, axborot xavfsizligi, raqamli muhit.

Kirish. Bugungi kunda axborot inson hayotining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, u jamiyat taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Internet va ommaviy axborot vositalari orqali tarqalayotgan ma'lumotlar inson ongiga kuchli ta'sir o'tkazadi. Mening fikricha, axborotni tanlamasdan qabul qilish shaxs va jamiyat uchun salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shu sababli axborot iste'moli madaniyati va mediasavodxonlik zamonaviy fuqaro modelini shakllantirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Asosiy qism. *Axborot iste'moli madaniyatining mazmuni*

Axborot iste'moli madaniyati shaxsning axborotni tanlash, tekshirish va undan ongli foydalanish qobiliyatini ifodalaydi. Bunday madaniyatga ega shaxs axborot manbasining ishonchligiga e'tibor beradi, ma'lumotni tahlil qiladi va uning ijtimoiy ta'sirini anglaydi. Mening o'ylashimga ko'ra, axborot iste'moli madaniyati shaxsni noto'g'ri axborot va manipulyativ ta'sirlardan himoya qiluvchi muhim vositadir.

Mediasavodxonlikning jamiyatdagi o'rni

Mening mulohazamga ko'ra bugungi kunda axborot va kommunikatsiya vositalari hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Mediasavodxonlik axborot makonida faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar majmuasidir. Mediasavodxon fuqaro axborotni tanqidiy baholaydi, soxta va noto'g'ri ma'lumotlarni ajrata oladi. Mening nazariyamda, mediasavodxonlik nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki jamiyatning axborot xavfsizligini ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy fuqaro modeli va axborot mas'uliyati

Zamonaviy fuqaro modeli axborot mas'uliyati bilan chanbarchas bog'liq bo'adi. Bunday fuqaro faqat axborotni iste'mol qiluvchi emas, balki uni tahlil qiluvchi va ongli ravishda tarqatuvchi subyekt hisoblanadi. Axborot iste'moli madaniyati va mediasavodxonlik fuqarolarning ijtimoiy faolligini oshirib, jamiyat barqarorligiga xizmat qiladi. Bu taraqqiyoti va ma'naviy yuksaklashning muhim tayanchi bo'la oladi.

Axborot xavfsizligi va ijtimoiy barqarorlik

Axborot iste'moli madaniyati past bo'lgan jamiyatlarda yolg'on xabarlar tez tarqaladi, jamoatning ijtimoiy fikrlashi orqali nizolar yuzaga keladi. Mediasavodxonlikni rivojlantirish

orqali jamiyatni axborot tahdidlaridan himoyalash mumkin. Axborot xavfsizligini ta'minlash zamonaviy fuqaro tarbiyasining muhim yo'nalishidir. Axborot tizimining uzluksiz ishlashini ham ta'minlaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, axborot iste'moli madaniyati va mediasavodxonlik zamonaviy fuqaro modelining ajralmas tarkibiy qismlaridir. Mening fikrimcha, axborotni tanqidiy qabul qila oladigan, uni tahlil qiladigan va mas'uliyat bilan foydalanadigan fuqaro jamiyat taraqqiyotining mustahkam tayanchidir. Shu bois ta'lim jarayonida mediasavodxonlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Axboortodan mas'uliyatli foydalanadigan fuqarolar nafaqat o'z manfaatini, balki jammiyat manfaatlarini ham himoyalashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Potter, W. J. (2019). *Media Literacy*. SAGE Publications.
2. Buckingham, D. (2015). *The Essentials of Media Education*. Polity Press.
3. UNESCO. (2021). *Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines*.
4. Rasulov A. *Axborot madaniyati va mediasavodxonlik asoslari*. — Toshkent: Fan, 2019.
5. Jo'rayev B., Qodirov M. *Axborot xavfsizligi va jamiyat*. — Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2020.
6. Sidikovich, N. S. (2025, June). ZAMONAVIY SUN'IY INTELEKTLAR: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR. In CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY (Vol. 1, No. 3, pp. 611-613).